

JINOYATCHILIKNI OLDINI OLISH BORASIDA PEDAGOGLARINING HISSASI

Ravshanov Surat Botir o‘g‘li

Sarvon universiteti “Huruqiy fanlar”

kafedrasi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270938>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 2025-yil O‘zbekiston Respublikasida jinoyatchilikni oldini olish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida mamlakatda qayd etilgan jinoyatlar statistikasi, ularning hududiy va tarkibiy tuzilishi, shuningdek jinoyat turlari dinamikasi ilmiy asosda o‘rganilganligi yoritilgan. Shu bilan birga, mahalla institutining profilaktikadagi o‘rni, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatidagi o‘zgarishlar hamda jinoyat-huquq siyosatini liberallashtirish jarayonlari kompleks yondashuv asosida tahlil etilgan. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib jinoyatchilikni kamaytirishda profilaktika tizimi samaradorligi oshib borayotganini ko‘rish mumkin.

Kalit so‘zlar: jinoyatchilik, profilaktika, kriminologiya, jinoyat statistikasi, mahalla tizimi, huquqbuzarlik, kiberjinoyatchilik, yoshlar jinoyatchiligi, jinoyat dinamikasi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, jinoyat-huquq siyosati, liberallashtirish, ijtimoiy nazorat, xavfsizlik, raqamli texnologiyalar.

Abstract. This article analyzes the reforms being implemented in the Republic of Uzbekistan in 2025 to prevent crime and their effectiveness. During the study, it was highlighted that the statistics of crimes recorded in the country, their territorial and structural structure, as well as the dynamics of types of crimes were studied on a scientific basis. At the same time, the role of the mahalla institute in prevention, the introduction of digital technologies, changes in the activities of law enforcement agencies, and the processes of liberalization of criminal law policy were analyzed based on an integrated approach. Based on the results of the study, it can be seen that the effectiveness of the prevention system in reducing crime is increasing..

Key words: crime, prevention, criminology, crime statistics, mahalla system, offense, cybercrime, youth crime, crime dynamics, law enforcement agencies, criminal law policy, liberalization, social control, security, digital technologies.

Kirish. Jinoyatchilik har qanday jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va ma’naviy taraqqiyotiga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatadigan murakkab ijtimoiy hodisalardan biri hisoblanadi. U jamiyatda huquqiy tartibotning buzilishiga, fuqarolar xavfsizligining izdan chiqishiga hamda ijtimoiy barqarorlikning susayishiga olib keladi. Ayniqsa, yoshlar o‘rtasida sodir etilayotgan huquqbuzarlik va jinoyatlar nafaqat bugungi kun, balki kelajak taraqqiyoti uchun ham katta xavf

tug‘diradi. Chunki yoshlar jamiyatning eng faol va istiqbolli qatlami bo‘lib, ularning ma‘naviy-axloqiy kamoloti davlat rivojlanishining muhim omillaridan biri sanaladi.

Globallashuv jarayonlari, axborot oqimining keskin ortishi, internet va ommaviy madaniyatning turli salbiy ta‘sirlari ayrim yoshlarning ongiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Natijada ayrim hollarda yoshlar orasida tajovuzkorlik, befarqlik, noqonuniy xatti-harakatlarga moyillik kabi salbiy holatlar uchrab turadi. Shu bois yoshlar orasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki ta‘lim muassasalari, oila va mahalla ham muhim o‘rin tutadi.

Yoshlarni turli salbiy illatlardan asrash va ularni komil inson qilib tarbiyalashda pedagoglarning roli alohida ahamiyat kasb etadi. Pedagog — bu nafaqat bilim beruvchi mutaxassis, balki yosh avlodning ma‘naviy dunyoqarashi, axloqiy fazilatlari va fuqarolik pozitsiyasini shakllantiruvchi tarbiyachidir. Pedagoglar o‘quvchilarga bilim berish bilan bir qatorda ularda vatanparvarlik, qonunga hurmat, mas‘uliyat, halollik va insonparvarlik kabi fazilatlarni ham shakllantiradi. Aynan shu sifatlar yoshlarning turli huquqbuzarlik va jinoyatlardan yiroq bo‘lishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Shuningdek, pedagoglar yoshlarning qiziqishlari, xulq-atvori va ruhiy holatini muntazam kuzatib boradi hamda muammoli vaziyatlarni erta aniqlashga harakat qiladi. Bu esa huquqbuzarliklarning oldini olishda profilaktik ahamiyatga ega. Ta‘lim muassasalarida olib boriladigan tarbiyaviy va huquqiy targ‘ibot ishlari yoshlarning ongida sog‘lom hayot tarzi va qonuniylikka sodiqlik tushunchalarini mustahkamlaydi.

Demak, jinoyatchilikning oldini olish faqat jazolash orqali emas, balki yoshlarni to‘g‘ri tarbiyalash, ularda yuksak ma‘naviyat va huquqiy madaniyatni shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda pedagoglarning hissasi beqiyos bo‘lib, ular barkamol va qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalangan avlodni voyaga yetkazish orqali jamiyatda tinchlik, barqarorlik va taraqqiyotni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Jinoyatchilikning oldini olish tizimida pedagoglarning eng muhim vazifalaridan biri yosh avlodga huquqiy tarbiya berishdan iboratdir. Huquqiy tarbiya — bu shaxsda qonunga hurmat, huquqiy ong, fuqarolik mas‘uliyati hamda jamiyatda belgilangan me‘yor va qoidalarga rioya qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan uzluksiz pedagogik jarayondir. Mazkur jarayon orqali o‘quvchilarda huquqiy madaniyat rivojlanadi va ular o‘z huquq hamda majburiyatlarini chuqur anglab yetadilar.

Pedagoglar ta‘lim jarayonida o‘quvchilarga davlat va jamiyat hayotida qonunning ustuvor ahamiyatga ega ekanligini tushuntiradi. Ayniqsa, Konstitutsiya, inson huquqlari, bolalar huquqlari hamda fuqarolarning majburiyatlari haqidagi bilimlarni o‘rgatish yoshlarning huquqiy tafakkurini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. O‘quvchilar huquqiy bilimlarni egallash orqali o‘z harakatlarining ijtimoiy oqibatlarini anglay boshlaydi va noqonuniy xatti-harakatlarning salbiy natijalarini tushunib yetadi.

Huquqiy tarbiyaning asosiy maqsadi nafaqat qonunlarni o‘rgatish, balki o‘quvchilarda qonunga itoatkorlik hissini shakllantirishdan iboratdir. Pedagoglar dars va tarbiyaviy tadbirlar davomida yoshlarni adolat, halollik, tenglik va insonparvarlik kabi umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalaydi. Bu esa o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy dunyoqarashini boyitib, turli huquqbuzarlik va jinoyatlarga nisbatan salbiy munosabatni yuzaga keltiradi.

Shuningdek, pedagoglar huquqiy tarbiya jarayonida interaktiv usullar, munozaralar, davra suhbatlari, huquqiy viktorinalar va uchrashuvlardan samarali foydalanadi. Profilaktika

inspektorlari, huquqshunoslar va psixologlar bilan hamkorlikda tashkil etiladigan tadbirlar yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Bunday amaliy yondashuv o‘quvchilarning huquqiy bilimlarini mustahkamlabgina qolmay, balki ularda mustaqil fikrlash va to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, huquqiy ongi va huquqiy madaniyati yuqori bo‘lgan yoshlar orasida jinoyatchilik darajasi ancha past bo‘ladi. Chunki huquqiy jihatdan savodli shaxs o‘z harakatlarining javobgarligini chuqur his qiladi va qonunga zid faoliyatdan tiyiladi. Shu sababli pedagoglarning huquqiy tarbiya borasidagi faoliyati yoshlar o‘rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishning eng samarali vositalaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

So‘nggi yillarda Respublikamizda huquqni muhofaza qilish tizimini tubdan isloh qilish, jinoyatchilikka qarshi kurashishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish hamda huquqbuzarliklar profilaktikasini kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanganligini ko‘rishimiz mumkin. Mazkur yo‘nalishdagi islohotlar nafaqat jinoyatchilik oqibatlariga qarshi kurashish, balki uning ijtimoiy ildizlarini aniqlash va erta bartaraf qilishga qaratilgan kompleks yondashuv asosida amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda jinoyatchilikka qarshi kurashishda profilaktik modelga o‘tish kuzatilmoqda. Ya’ni, davlat siyosatida “jinoyat sodir etilgandan keyin jazolash” emas, balki “jinoyat sodir etilishining oldini olish” ustuvor tamoyil sifatida qaralmoqda. Ushbu konseptual yondashuv O‘zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy bazasida, xususan, huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid qonunlar va Prezident qarorlarida o‘z ifodasini topgan. Jumladan, 2025-yilga mo‘ljallangan dasturlar doirasida har bir mahallada xavfsiz muhit yaratish, kriminogen vaziyatni tizimli monitoring qilish va manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirish mexanizmlari joriy etilganligini ko‘rishimiz mumkin.

Shu bilan birga, jinoyatchilikka qarshi kurashishda hududiy yondashuv kuchaytirilib, mahalla institutining roli oldingi yillarga nisbatan sezilarli darajada oshirildi. Har bir hudud kesimida kriminogen vaziyatni chuqur tahlil qilish, jinoyat sodir etilishiga sabab bo‘layotgan omillarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan “yo‘l xaritalari” ishlab chiqilib amalga oshirilmoqda. Bu esa profilaktika ishlarini markazlashgan emas, balki manzilli va differensial yondashuv asosida tashkil etish va jinoyatchilikni oldini olishga imkon berdi.

2025-yilga kelib mazkur islohotlar o‘zining amaliy natijalarini bera boshladi. Xususan, respublika bo‘yicha 155 mingdan ortiq jinoyat qayd etilgan bo‘lib, ularning katta qismi aniqlangan va fosh etilgan. Shu bilan birga, ko‘plab mahallalarda jinoyat sodir etilmasligi ta’minlanib, hududlarni “xavfsiz hudud”ga aylantirish amaliyoti kengaytirildi. Bu esa profilaktika tizimi samaradorligining oshib borayotganidan bir misoldir.

Zamonaviy dunyoda jinoyatchilikning tarkibiy tuzilishi ham o‘zgarib bormoqda. Xususan, axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog‘liq holda kiberjinoyatlar ulushi ortib, jinoyatchilikning yangi shakllari yuzaga kelmoqda. Bu esa huquqni muhofaza qiluvchi organlar oldiga yangi vazifalarni qo‘ymoqda, ya’ni raqamli texnologiyalar asosida jinoyatlarning oldini olish, prognozlash va tezkor aniqlash tizimlarini joriy etishni talab etmoqda.

Jinoyatchilik holati. 2025-yilda O‘zbekiston Respublikasida jinoyatchilik holati ijtimoiy-huquqiy jarayonlarning murakkab tizimi sifatida namoyon bo‘lib, u bir tomondan amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini, ikkinchi tomondan esa jamiyatda saqlanib qolayotgan kriminogen jarayonlarni aks ettiradi. Statistik ma’lumotlar asosida olib borilgan tahlillar jinoyatchilik darajasi nisbatan barqarorlashganini, ayrim yo‘nalishlarda esa ijobiy natijalar kuzatilayotganini ko‘rsatadi.

Hisobot davrida respublika bo'yicha jami 155 002 ta jinoyat qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich mamlakatda jinoyatchilikning umumiy jihatini ifodalaydi. Aholi soniga nisbatan olganda esa, har 100 ming aholiga 412,9 ta jinoyat to'g'ri kelishi aniqlangan. Mazkur indikator kriminologik tahlilda muhim ahamiyatga ega bo'lib, u hududlar kesimida jinoyatchilik darajasini solishtirish va baholash imkonini yaratib beradi.

Jinoyatlarni fosh etish darajasi ham muhim mezonlardan biri hisoblanadi. 2025-yilda jinoyatlarning 89,3 foizi fosh etilganligi huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining sezilarli darajada samarali tashkil etilganini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkich nafaqat jinoyat sodir etilganidan keyingi tezkor choralar samaradorligini, balki tergov va operativ-qidiruv faoliyatining sifat darajasini ham ifodalaydi. Shu bilan birga, yuqori fosh etilish darajasi jamiyatda jazodan qochib qutulish ehtimolini kamaytirib, umumiy profilaktik ta'sirni kuchaytiradi.

Hududiy kesimdagi tahlillar jinoyatchilikning notekis taqsimlanganligini ko'rsatadi. Xususan, Toshkent shahrida har 100 ming aholiga 942,6 ta jinoyat to'g'ri kelib, eng yuqori ko'rsatkich qayd etilgan. Bu holat poytaxt hududining yuqori urbanizatsiya darajasi, aholi zichligi, migratsiya oqimlari hamda iqtisodiy faollikning yuqoriligi bilan izohlanadi. Shuningdek, Toshkent viloyati va Navoiy viloyatida ham jinoyatchilik ko'rsatkichlari nisbatan yuqori darajada bo'lib, bu hududlarda sanoatlashuv darajasi, transport-logistika tizimlari va demografik omillar muhim rol o'ynaydi.

Alohida e'tiborli jihatlardan biri — jinoyatchilikdan xoli hududlar sonining ortib borayotganidir. 2025-yilda 4 034 ta mahallada jinoyat sodir etilmaganligi qayd etilgan bo'lib, bu profilaktika tizimining manzilli va samarali ishlayotganidan dalolat beradi. Mazkur natija mahalla institutining roli kuchaygani, hududlarda ijtimoiy nazorat mexanizmlari yaxshilangani hamda aholining huquqiy ong va madaniyati oshib borayotganini ko'rsatadi.

Operativ-qidiruv faoliyati natijalari ham e'tiborga loyiq. Hisobot davrida 9 921 nafar qidiruvdagi shaxsning ushlanishi jinoyatchilarni aniqlash va javobgarlikka tortish mexanizmlarining samaradorligini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari, 600 nafar bedarak yo'qolgan shaxsning topilishi huquqni muhofaza qiluvchi organlarning nafaqat jinoyatchilikka qarshi kurash, balki fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi faoliyatini ham aks ettiradi.

Jinoyat turlari va dinamikasi. 2025-yilda O'zbekiston Respublikasida jinoyatchilikning tarkibiy tuzilmasi va dinamikasi tahlili shuni ko'rsatadiki, jinoyatlarning ayrim turlari bo'yicha ijobiy tendensiyalar kuzatilgan bo'lsa, boshqa yo'nalishlarda esa yangi xavf-xatarlar yuzaga kelganligini ko'rishimiz mumkin..

Hisobot davrida eng muhim ijobiy ko'rsatkichlardan biri og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sonining kamayganidir. Xususan, qasddan odam o'ldirish jinoyatlari 32,7 foizga kamayib, jami 288 tani tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich jinoyatchilikning eng xavfli ko'rinishlaridan biri bo'lgan zo'ravonlik jinoyatlarining qisqarayotganini anglatadi. Bu holat, o'z navbatida, profilaktika choralari, ijtimoiy nazoratning kuchayishi hamda nizolarni barvaqt hal etish mexanizmlarining samaradorligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, yo'l-transport hodisalari bilan bog'liq jinoyatlar 6,7 foizga kamaygani qayd etildi. Bu natija transport infratuzilmasini takomillashtirish, yo'l harakati xavfsizligi bo'yicha nazoratning kuchaytirilishi, shuningdek, haydovchilar madaniyatini oshirishga qaratilgan targ'ibot ishlarining samarasi sifatida baholanadi.

Bundan tashqari, umumiy hisobda og'ir jinoyatlar sonining 4 192 taga kamayishi kriminogen vaziyatning ma'lum darajada barqarorlashganini ko'rsatadi. Mazkur ijobiy dinamika

huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining tizimli isloh qilinishi, tezkor-qidiruv va tergov jarayonlarining samaradorligi oshgani bilan bog‘liq.

Shu bilan birga, ayrim jinoyat turlarida salbiy o‘shish kuzatilmoqda. Xususan, jinsiy zo‘ravonlik bilan bog‘liq jinoyatlarning 6,1 foizga oshgani jamiyatda ijtimoiy-ma‘naviy muammolar mavjudligini ko‘rsatadi. Bu holat oilaviy munosabatlar, gender tengligi, huquqiy ong darajasi hamda ijtimoiy himoya mexanizmlarini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Yana bir muhim tendensiya — jinoyatchilikning raqamli transformatsiyasidir. 2025-yilda sodir etilgan jinoyatlarning qariyb yarmi axborot texnologiyalari orqali amalga oshirilgani qayd etilgan. Bu esa kiberjinoyatchilik, firibgarlik, shaxsiy ma‘lumotlarni noqonuniy egallash kabi jinoyatlarning keskin ortib borayotganini ko‘rsatadi. Mazkur holat huquqni muhofaza qiluvchi organlar oldiga yangi vazifalarni qo‘yib, zamonaviy texnologiyalar asosida ishlovchi maxsus bo‘linmalar faoliyatini rivojlantirish va jinoyatchilikni oldini olishni talab etadi.

Narkotik moddalar bilan bog‘liq jinoyatlar ham dolzarb muammo sifatida saqlanib qolmoqda. 2025-yilda jami 15 412 ta narkojinoyat aniqlangan bo‘lib, bu ko‘rsatkich ushbu yo‘nalishda tizimli kurash olib borilayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, noqonuniy muomaladan 3,7 tonnadan ortiq giyohvand moddalarning musodara qilingani huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tezkor faoliyati samaradorligini tasdiqlaydi. Mazkur jinoyatga qarshi ishlarni yanada kuchaytirish 2026-yilning asosiy vazifalaridan biri etib belgilandi.

Jinoyatchilikni oldini olishda mahalla institutining roli tubdan qayta ko‘rib chiqilib, uni ijtimoiy nazorat va profilaktikaning asosiy bo‘g‘iniga aylantirishga alohida e‘tibor qaratildi. 2025-yilda mahallalar kriminogen vaziyatdan kelib chiqib “yashil”, “sariq” va “qizil” toifalarga ajratish tizimi joriy etildi. Ushbu tasnif hududlarda jinoyatchilik darajasini baholash, muammoli hududlarni aniqlash va manzilli profilaktik choralarni amalga oshirish imkonini berdi.

Natijada, hisobot davrida mahallalarning 44,8 foizi “yashil” hududga aylantirildi, ya’ni ushbu hududlarda jinoyatchilik darajasi minimal yoki umuman qayd etilmagan. Bu ko‘rsatkich profilaktika tizimining samaradorligi oshganini, aholi bilan ishlash, ijtimoiy muammolarni hal etish va huquqbuzarliklarning ildiz sabablarini bartaraf etish borasida ijobiy natijalarga erishilganini ko‘rsatadi.

Xulosa. 2025-yil yakunlari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston Respublikasida jinoyatchilikni oldini olish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar tizimli, kompleks va ilmiy asoslangan yondashuvga ega bo‘lib, ular ijobiy natijalarni bera boshlagan. Xususan, jinoyatchilik darajasining nisbatan barqarorlashuvi, og‘ir va o‘ta og‘ir jinoyatlar sonining kamayishi, jinoyatlarning yuqori darajada fosh etilishi hamda ko‘plab mahallalarda jinoyat sodir etilmaganligi profilaktika tizimining samaradorligi oshganidan dalolat beradi.

Amalga oshirilgan islohotlarning muhim jihati shundaki, unda an’anaviy repressiv yondashuvdan voz kechilib, profilaktika, ijtimoiy nazorat va raqamli texnologiyalar asosida ishlovchi zamonaviy model shakllantirilmoqda. Ayniqsa, mahalla institutining kuchaytirilishi, hududlarni toifalash tizimining joriy etilishi, kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish mexanizmlarining rivojlantirilishi hamda jazoni liberallashtirish siyosati jinoyatchilikka qarshi kurashishda yangi bosqichni boshlab berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ma‘lumotlari – 2025-yil hisobot materiallari.
2. O‘zbekiston Oliy sudi statistikasi, 2026

3. Kriminologiya tadqiqot instituti materiallari, 2025.
4. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari, 2024–2025
5. Kun.uz – “2025 yilda O‘zbekistonda 155 mingdan ortiq jinoyat qayd etildi” 2026-yil.
6. Daryo.uz – “O‘zbekistonda 2025-yilda jinoyatlarning 89,3 foizi fosh etildi” 2026-yil.
7. Gazeta.uz, – “2025-yilda og‘ir jinoyatlar kamaydi”. 2025-yil